

이름:

나이:

성별:

심리적 수용 검사 척도(AAQ-II)

문항	전혀 그렇지 않다	대부분 그렇지 않다	드물게 그렇다	때때로 그렇다	자주 그렇다	대부분 그렇다	항상 그렇다
1. 나는 불쾌한 기억을 떠올리더라도 괜찮다.							
2. 고통스러운 경험과 기억으로 인해 나는 내가 가치 있게 여기는 삶을 살기가 어렵다.							
3. 나는 내 감정을 느끼는 것이 두렵다.							
4. 나는 내 걱정과 느낌을 통제하지 못하는 것에 대해 염려한다.							
5. 내 고통스러운 기억들은 내가 만족스러운 삶을 살지 못하게 한다.							
6. 나는 내 삶을 잘 관리하고 있다.							
7. 감정은 내 일상생활에서 문제를 일으킨다.							
8. 대부분의 사람들은 나보다 자신의 삶을 잘 꾸려나가고 있는 것 같다.							
9. 걱정은 내가 성공하는데 걸림돌이 된다.							
10. 내 생각과 감정은 내가 살고 싶은 방식대로 살아가는 데 방해되지 않는다.							